

Scrobipalpa clintoni POVOLNY, 1968 (Gelechiidae: Lepidoptera) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6373225>

TOMASZ RYNARZEWSKI¹, MAREK HOŁOWIŃSKI²

¹ Narutowicza str. 97/2, 88-100 Inowrocław, Poland, e-mail: trynarz@poczta.onet.pl

² ul. Polna 5, 22-235 Hańsk, Polska, e-mail: holowinskim@tlen.pl

ABSTRACT. *Scrobipalpa clintoni* POVOLNY, 1968 (Gelechiidae: Lepidoptera) in Poland.

Scrobipalpa clintoni Pov. has recently been recorded in Poland. It was found in several localities in the south-eastern part of the country. Larvae and pupae were found in the stems of *Rumex crispus* L. Two generations a year were observed.

KEY WORDS: Gelechiidae, *Scrobipalpa clintoni*, *Rumex crispus*, new record.

WSTĘP

Scrobipalpa JANSE, 1951 jest najliczniejszym rodzajem w obrębie plemienia Gnorimoshemini POVOLNY 1964, a nawet całej rodziny Gelechiidae. Z Europy wykazano 103 gatunki (HUEMER & KARSHOLT 2010), z których w Polsce znaleziono 11 (BARAN & RYNARZEWSKI 2017). W wykazie rozmieszczeniowym motyli Polski (BARAN & RYNARZEWSKI 2017) umieszczony został gatunek *Scrobipalpa clintoni* POVOLNY, 1968 na podstawie niżej przedstawionego znaleziska. Dokładne informacje na jego temat zawiera obecna praca. Teren Lubelszczyzny jest stosunkowo dobrze poznany pod względem fauny motyli, ale wciąż znajdowane są tam rzadkie gatunki, szczególnie w unikatowych siedliskach, takich jak np. torfowiska węglanowe.

METODY

Poczwarki *Scrobipalpa clintoni* Pov. po raz pierwszy znaleziono 16 IV 2014 w miejscowości Rudka (UTM: FB88). Oglądając zeszłoroczne łodygi szczawiu kędzierzawego (*Rumex crispus* L.), zaobserwowano wysypujące się z niewielkich otworów gruzelki sprężonego kału. Po rozcięciu łodyg stwierdzono w nich obecność poczwarek. Zasiadłone były zarówno pędy główne, jak i ogonki liściowe z wyraźnymi galasowatymi zgrubieniami (Ryc. 1–3). W jednym pędzie znajdowało się do 10 żerowisk. Pędy z żerowiskami przeniesiono do warunków pokojowych, a z nich wkrótce zaczęły wylęgać się motyle. W dniu 25 VI 2016 zaobserwowano sprężony kał wysypujący się w rejonie międzywęzła szczawiu kędzierzawego, manifestujący żerowanie larw. W pędach znajdowały się zarówno larwy, jak i poczwarki. Motyle wylęgały się w lipcu. Stąd uzyskane dane fenologiczne potwierdzają występowanie dwóch pokoleń w ciągu roku. Lokalnie gatunek może być liczny.

Ryc. 1–4. *Scrobipalpa clintoni* POVOLNY, 1968: 1 – letnie ślady żerowania na *Rumex crispus* L., 2 – otwór wylotowy w pędzie *R. crispus* L., 3 – poczwarka w żerowisku, 4 – imago (fot. M. Hołowiński).

Figs. 1–4. *Scrobipalpa clintoni* POVOLNY, 1968: 1 – summer feeding traces on *Rumex crispus* L., 2 – exit hole in the shoot of *R. crispus* L., 3 – pupa in the feeding site, 4 – imago (photo M. Hołowiński).

WYNIKI

W wyniku hodowli uzyskano ponad 50 osobników imago. Rozpiętość skrzydeł motyli (Ryc. 4) mieściła się w zakresie 9-15 mm. Tak wielka różnica wielkości motyli prawdopodobnie bywa związana z warunkami żerowania, głównie dostępnością pokarmu.

Badany materiał:

[FB88] Rudka, 2 exx., e.p. 21 IV 2014, poczwarki 16 IV 2014 na *Rumex crispus* L. M. Hołowiński leg.

[FB88] Rudka, 40 exx., e.p. 04-07 III 2015, poczwarki 17 II 2015 na *Rumex crispus* L., M. Hołowiński leg.

[FB88] Rudka, 4 exx., e.l. i e.p. 16-29 VII 2016, larwy i poczwarki 25 VI 2016 na *Rumex crispus* L., M. Hołowiński leg.

[FC71] Orchówek, 1 ex, 26 VIII 2017, do światła, M. Hołowiński leg.

[FB89] Majdan Stuleński, 5 exx., e.p. 28 III 2019, poczwarki 15 III 2019 na *Rumex crispus* (L.), M. Hołowiński leg.

PIŚMIENNICTWO

- BARAN T., RYNARZEWSKI T. 2017. Gelechiidae, pp. 47–55, In: BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.), A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 222 pp.
- HUEMER P., KARSHOLT O. 2010. Gelechiidae II (Gelechiinae, Gnorimoshemini), In: HUEMER P., KARSHOLT O., NUSS M. (Eds.), *Microlepidoptera of Europe*, Vol. 6: 586 pp., Apollo Books, Stenstrup.

Accepted: 9 March 2022; published: 21 March 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>